

**SUD HAL QILUV QARORLARINI QAYTA KO'RISHDA PROTSESSUAL
HUQUQ NORMALARINI BUZISH YOKI NOTO'G'RI QO'LLASH
ASOSLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Abdihakimov Samandar Salohiddin o'g'li

“International school of Finance Technology and Science” instituti o'qituvchisi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda sud hal qiluv qarorlarini qayta ko'rishda protsessual huquq normalarining buzilishi yoki noto'g'ri qo'llanilishining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu protsessual huquq normalarining buzilishi yoki noto'g'ri qo'llanilishining huquqiy asoslari atroflicha tahlil qilinib, umumiy xulosa berilgan.

Kalit so'zlar: birinchi instansiya, apellyatsiya, kassatsiya, taftish, shikoyat, protest, da'vogar, javobgar, arizachi.

Bugungi kunda sud-huquq tizimi doirasida yildan yilga yangi tizimlar joriy etilib, mavjud tizimlari esa takomillashtirish masalalari dolzarb hisoblanib bormoqda. Ushbu tizimda ayniqsa sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayoni sudga murojaat qiluvchi subyektlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning sud hujjatlari bilan bog'liq murojaatlarini ko'rib chiqish tizimlarining shaffofligini ta'minlash eng asosiy omillar sifatida qaraladi. Ayniqsa, hozirgi kunda fuqarolik

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

ishlarida hal qiluv qarorlari ustidan shikoyat (protest) keltirishda huquqiy normalarning buzilishini yuqori instansiyalar tomonidan aniqlash va ularga huquqiy baho berish fuqarolik protsessual qonunchilikning asosiy normalaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual qonunchiligi doirasida sud hal qiluv qarorlarini qayta ko‘rib chiqishda protsessual huquq normalarining buzilishi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega. Sud qarorlari adolatli va qonuniy bo‘lishi lozim. Agar ushbu qarorlar protsessual huquq normalariga zid bo‘lsa yoki noto‘g‘ri qo‘llansa, adolat va qonun ustuvorligi prinsiplariga putur yetishi mumkin. Shuning uchun protsessual huquqning buzilishi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilishi sud qarorlarini qayta ko‘rib chiqishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Protsessual huquq normalarining har qanday buzilishini ham biz hal qiluv qarorini qayta ko‘rish uchun asos sifatida ola olmaymiz. Chunki, ba’zi protsessual huquq normalarining buzilishi hal qiluv qarorining mazmuniga ta’sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun ham ushbu qoida qo‘llanilishining asosiy qoidasi protsessual huquq normasining buzilishi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilishi hal qiluv mavzmuniga salbiy ta’sir o‘tkazishi sanaladi. O‘zbekiston Respublikasi protsessual kodeksi 372⁴-moddasining birinchi qismida bu qoida quyidagicha mustahkamlangan, ya’ni:

“Protsessual huquq normalarining buzilganligi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilganligi ishning noto‘g‘ri hal etilishiga sabab bo‘lgan yoki sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

taqdirdagina sudning hal qiluv qarorini, ajrimini, qarorini bekor qilinishiga asos bo‘ladi.”¹

Yuqoridagi qoidadan kelib chiqqan holda protsessual huquq normalarining buzilishi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilishi ham bir necha turlarga bo‘lishimiz mumkin. Fuqarolik protsessual kodeksi 372⁴-moddasi ikkinchi qismida uning turlari sanab o‘tilgan bo‘lib, bular quyidagilar:

- ish sud tomonidan g‘ayriqonuniy tarkibda yoki taalluqlilik to‘g‘risidagi qoidalar buzilgan holda ko‘rilgan bo‘lsa;
- ish sud tomonidan sud muhokamasida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan, ammo sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida xabardor qilinmagan shaxslardan biror-biri yo‘qligida ko‘rilgan bo‘lsa;
- ish ko‘rilayotganida sud ishlari yuritiladigan tilga doir qoidalar buzilgan bo‘lsa;
- sud ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari to‘g‘risidagi masalani hal qilgan bo‘lsa;
- sudning hal qiluv qarorini chiqarishda sud maslahatining sir saqlanishiga doir qoidalar buzilgan bo‘lsa;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716228>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

- hal qiluv qarori ishni ko‘rgan va hal qilgan sudyalardan (sudyadan) boshqa sudyalar (sudya) tomonidan imzolangan bo‘lsa;
- sud majlisi bayonnomasi imzolanmagan bo‘lsa, sudning hal qiluv qarori ham bekor qilinishi mumkin.

Ushbu protsessual huquq normalari boshqa protsessual huquq normalaridan hal qiluv qaroriga mazmunan ta’sir qilishi orqali farq qiladi. Chunki, ushbu protsessual qoidalarning noto‘g‘ri qo‘llanilishi yoki talqin etilishi hal qiluv qarorining mohiyati o‘zgarishiga yoki hal qiluv qaroridan manfaatdor bo‘lgan subyektlarning huquqlari buzilishiga olib keladi.

Yuqorida keltirilgan yettita protsessual qoidani quyidagicha tahlil qilish mumkin, Ya’ni:

Birinchidan, ish sud tomonidan g‘ayriqonuniy tarkibda ko‘rilishi deganda aynan biror bir ishga tayinlangan sudyadan boshqa sudya tomonidan ko‘rib chiqilishi yoki sudyani rad qilish asoslari bo‘lgan hollarda ushbu qoidalarning qo‘llanilmaganligi hisoblanadi. Ya’ni, ushbu qoida sudyani rad etish asoslarining buzilishi oqibatida vujudga keladi. Bilamizki, protsessual qonunchilikka muvofiq, ishni ko‘rib chiquvchi sudya taraflarning qarindoshi bo‘lsa, oldin ushbu ish bo‘yicha advokat sifatida ishtirok etgan bo‘lsa yoki xolisligiga shubha tug‘diradigan holatlar bo‘lsa va boshqa fuqarolik protsessual qonunchilikda belgilangan qoidalar bo‘yicha ishtirokini istisno etuvchi holatlar mavjud bo‘lsa, sudya rad qilinishi lozim. Agar

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Ushbu vaziyatlarda sudya rad etilmasdan ish ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, ushbu sudya tomonidan chiqarilgan hal qiluv qarori bekor bo‘lishiga olib keladi. Bundan tashqari taalluqlilik to‘g‘risidagi qoidalar buzilgan holda ko‘rilgan ishlar bo‘yicha chiqarilgan hal qiluv qarorlari ham keyinchalik bekor bo‘lishiga, ya‘ni hal qiluv qarori qayta ko‘rilishiga sabab bo‘ladi.

Ikkinchidan, ish sud tomonidan sud muhokamasida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan, ammo sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida xabardor qilinmagan shaxslardan biror-biri yo‘qligida ko‘rilishi. Sud muhokamasida ishtirok etishi huquqiga ega subyektlarning xabardor qilinmasligi, hal qiluv qarori qabul qilinishida dalillarning yetarlicha o‘rganilmasdan qaror qilinishiga olib keladi. Chunki, ushbu subyektlar ish bo‘yicha o‘zlarining vajlarini sudga yetkazish imkoniyatiga ega bo‘lmaydi. Natijada ularning kelgusida hal qiluv qarori ustidan shikoyat (protsest) berishiga sabab bo‘ladi.

Uchinchidan, ish ko‘rilayotganida sud ishlari yuritiladigan tilga doir qoidalar buzilganligi. Sud ishlarini yuritishda til prinsipi juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki, agar sud jarayonida sud ishtirokchilari sud olib borilayotgan tilni yetarli darajada bilmasa, ularning o‘z huquqlarini sudda himoya qilishi cheklanishiga olib keladi.

To‘rtinchidan, sud ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari to‘g‘risidagi masalani hal qilinganligi. Ushbu protsessual

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

qoidaning buzilishi sudga jalb etilmagan, ammo sud hal qiluv qaroridan manfaatdor taraflarning huquqlarining buzilishiga olib keladi.

Beshinchidan, sudning hal qiluv qarorini chiqarishda sud maslahatining sir saqlanishiga doir qoidalar buzilganligi. Protsessual qonunchilikka muvofiq, sud ishini yuritishda yakka sudya tomonidan sud ishi yuritilganda hal qiluv qarori chiqarish uchun alohida xonaga faqat ushbu sudyaning o‘zi xozir bo‘lishi yoki hay’atda ko‘rilganda uchta yoki beshta sudyadan boshqa sudyalarning yoki sud protsessi ishtirokchilarining xozir bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmasligi belgilab qo‘yilgan. Ushbu qoidaning buzilishi hal qiluv qarorining mazmunan o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.

Oltinchidan, hal qiluv qarori ishni ko‘rgan va hal qilgan sudyalardan (sudyadan) boshqa sudyalar (sudya) tomonidan imzolanganligi yoki sud bayonnomasi imzolanmagan bo‘lsa. Protsessual qonunchilikka muvofiq hal qiluv qarori qaysi sudya (sudyalari) tomonidan ko‘rilgan bo‘lsa o‘sha sudya tomonidan imzolanishi lozim. Bundan tashqari, sud bayonnomasi ham imzolanmaganligi hal qiluv qarorining bekor bo‘lishiga asos bo‘la oladi. Chunki, bayonnoma sud jarayoni qanday olib borilganligining huquqiy isboti hisoblanadi.

Umumiy qilib aytganda, protsessual qonunchilikdagi ushbu normalar buzilishi yoki noto‘g‘ri talqin qilinishi ishda ishtirok etuvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga jiddiy ta’sir o‘tkazadi. Ushbu protsessual

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

normalarni to‘g‘ri qo‘llanilishini ta‘minlash uchun esa, avvalambor, ularni chuqur tahlil qilib o‘rganish lozim. Ushbu tahlillar natijasida kelgusida sudlarda hal qiluv qarorlarini qabul qilishda protsessual normalarining buzilishini kamaytirish mumkin bo‘ladi.

I. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fuqarolik protsessual huquqi (savollar va javoblar) o‘quv qo‘llanma/Xabibullayev Davlatjon Yo‘lchibayevich. - T.: TDYU nashriyoti, 2023-yil, 336 bet.
2. Sud qarorlarini qayta tekshirish institutlari/O‘quv qo‘llanma. Z.N.Esanova, D.Y.Xabibullayev, I.M.Salimova. -Toshkent, nashriyoti, 2016. – 119 bet.
3. Fuqarolik protsessual huquqi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Mualliflar jamoasi . - T.: TDYU nashriyoti, 2017-yil, 200 bet.
4. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-3517337#-6716442>
5. 2023-yil 25-dekabrda O‘RQ-887-sondagi “Sud qarorlarning qonuniyligi, asosliliigi va adolatliliigini tekshirish tartibini takomillashtirilishi munosabati bilan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi” qonuni.

II. Internet manbalar:

1. <https://lex.uz/uz/>
2. <https://nrm.uz>